

Qandli diabetda gipoglekimiyaning oldini olish chora tadbirlari.

Samarqand Davlat Tibboyot Universiteti talabasi

Ahmadjonov Orifxo'ja

Nomozov Fero'z

Urishboyev Fazliddin

Ilmiy rahbar PhD : **Qodirov Avaz**

Annotatsiya: Giperglikemiya – bu plazmadagi glyukoza konsentratsiyasining 6,1 mmol / l dan oshishi. Ushbu holatning sabablari stress, yuqori uglevodli dieta, dori-darmonlar, endokrin tizim va ichki organlarning kasalliklari bo'lishi mumkin. Asosiy klinik ko'rinishlar orasida og'iz qurishi , ko'p siyish va mushaklar kuchsizligi mavjud. Glikemiya darajasi ovqatdan va dori-darmonlardan oldin venoz yoki kapillyar qon bilan tekshiriladi. Qon shakar darajasini normallashtirish uchun parhez, dori-darmonlar (insulin, gipoglekemik vositalar) va asosiy kasallikni davolash qo'llaniladi. Ushbu maqola qandli diabetda gipoglekimiya ning oldini olish chora tadbirlari haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: gipoglekimiya, Qandli diabet, chora tadbirlar, davolash, oldini olish.

Резюме: Гипергликемия – это повышение концентрации глюкозы в плазме выше 6,1 ммоль/л. Причинами такого состояния могут быть стресс, высокоуглеводная диета, прием лекарств, заболевания эндокринной системы и внутренних органов. К основным клиническим проявлениям относятся сухость во рту, частое мочеиспускание и мышечная слабость. Уровень гликемии проверяют по венозной или капиллярной крови перед едой и приемом лекарств. Для нормализации уровня сахара в крови применяют

диету, лекарственные препараты (инсулин, сахароснижающие средства) и лечение основного заболевания. В данной статье написано о мерах профилактики гипогликемии при сахарном диабете.

Ключевые слова: гипогликемия, сахарный диабет, меры, лечение, профилактика.

Summary: Hyperglycemia is an increase in plasma glucose concentration above 6.1 mmol/l. The causes of this condition may be stress, a high-carbohydrate diet, medication, diseases of the endocrine system and internal organs. The main clinical manifestations include dry mouth, frequent urination and muscle weakness. The glycemic level is checked by venous or capillary blood before eating and taking medications. To normalize blood sugar levels, diet, medications (insulin, hypoglycemic agents) and treatment of the underlying disease are used. This article describes measures to prevent hypoglycemia in diabetes mellitus.

Key words: hypoglycemia, diabetes mellitus, measures, treatment, prevention.

Homiladorlik davrida, biokimyoviy testni o'tkazish arafasida uglevod o'z ichiga olgan ovqatni iste'mol qilishda qon shakarining qisqa muddatli o'sishi kuzatilishi mumkin. Stress ostida giperglikemiya simpato-adrenal va gipotalamo-gipofiz-adrenal tizimlarning faollashishi va kontrainsulyar gormonlar ishlab chiqarilishi tufayli yuzaga keladi. Bunday sharoitlarda giperglikemiya vaqtinchalik (qaytariladigan) bo'lib, hech qanday aralashuvni talab qilmaydi.

Qandli diabetda

Qandli diabet (QD) yuqori qon glyukoza darajasining asosiy sababidir. Qandli diabetning turli turlarida giperglikemiya rivojlanishining patogenetik mexanizmlari biroz farq qiladi. 1-toifa diabet me'da osti bezi Langergans orolchalarining beta hujayralari tomonidan insulin ishlab chiqarishning pasayishi (mutlaq insulin yetishmovchiligi) bilan tavsiflanadi, bu esa glyukozadan periferik to'qimalar (yog ' ,

mushak) tomonidan energiya substrati sifatida foydalanishning buzilishiga olib keladi va shunga mos ravishda uning qonda saqlanishi ham buziladi.

2-toifa diabetda, aksincha, uzoq muddatli giperinsulinemiya tufayli mushak va yog 'to'qimalari hujayralari yuzasida insulin retseptorlari sonining kamayishi (nisbiy insulin yetishmovchiligi) tufayli insulin qarshiligi (insulinga sezgirlik chegarasining oshishi) yuzaga keladi. Gestatsion qandli diabetda (GQD) insulin klirensining pasayishi, shuningdek, fetoplasental gormonlar (platsenta laktogeni, progesteron) ta'siridan kelib chiqadi.

1-toifa diabet. Giperglikemiyaning spazmodik tabiati xarakterlidir. Qon shakar darajasining keskin o'sishi kasallikning klinik ko'rinishi paytida ham, ko'pincha dozaga rioya qilinmasa yoki insulin in'ektsiyasini o'tkazib yuborsa sodir bo'lishi mumkin. Glyukozani normal chegaralarda ushlab turish uchun umrbod insulin terapiyasi talab qilinadi.

2-toifa diabet. Bu glyukoza konsentratsiyasining sekin va barqaror o'sishi bilan tavsiflanadi, shuning uchun u juda yuqori qiymatlarga (30-40 mmol / l) ko'tarilishi mumkin. Glikemiya darajasi dietaning ta'siri ostida va antigiperglikemik dorilarni qabul qilishda pasayadi. Oshiqcha tana vaznini yo'qotish va bariatrik jarrohlik kasallikni davolashga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi yoki yo'q qilishi mumkin.

GQD. Homiladorlik qandli diabet bilan homiladorlikning II-III trimestrlarida qonda shakar asta-sekin ko'tariladi. Maxsus davolash tug'ruq yoki jarrohlik tug'ilish boshlanishidan oldin amalga oshiriladi. Tug'ruqdan keyingi davrda spontan remissiya tez-tez kuzatiladi, ammo 2-toifa diabetga o'tish bilan giperglikemiya davom etishi mumkin.

Boshqa endokrin buzilishlar

Qandli diabetdan tashqari, endokrin tizimning boshqa kasalliklari ham giperglikemiyaga olib kelishi mumkin. Bu asosan endokrinopatiyalarga taalluqlidir,

bu esa kontrainsulyar gormonlar ishlab chiqarishning ko'payishi bilan birga keladi, ya'ni. uglevod almashinuvining turli bosqichlariga ta'sir qilish orqali glyukoza kontsentratsiyasini oshiradigan gormonlar:

Tirotoksikoz. Diffuz toksik buqoq yoki toksik adenoma bilan qalqonsimon bez gormonlari glikogenolizni, glyukoneogenezni faollashtiradi va ichakda glyukoza so'rilishini rag'batlantiradi. O'rtacha giperglikemiya qalqonsimon gormonlar darajasini normallashtirishdan keyin yo'qoladi.

Giperkortizolizm. Glyukokortikosteroidlar (kortizol) glyukoneogenezni kuchaytiradi va glyukoza parchalanishini ingibitsa qiladi. Itsenko-Kushing kasalligi / sindromi bo'lsa, ko'pincha «steroid diabet» deb ataladigan kasallik rivojlanadi.

Feoxromotsitoma. Katexolaminlar (adrenalin, noradrenalin) jigarda glikogenning parchalanishini rag'batlantiradi. Giperglikemiya paroksizmal tarzda davom etadi, glyukoza darajasi simpato-adrenal inqiroz davrida keskin oshadi. Hurujlar orasida glikemiya normal chegaralarda qoladi.

Akromegaliya. Somatotropinoma gipofiz o'smasi tomonidan ishlab chiqarilgan o'sish gormoni, to'g'ridan-to'g'ri giperglikemik ta'sirga qo'shimcha ravishda, periferik to'qimalar tomonidan glyukozadan foydalanishni bloklaydi, ya'ni. insulin qarshiligini hosil qiladi. Shuning uchun akromegaliya bilan giperglikemiya alohida xususiyatga ega. Glyukoza bardoshlilikining buzilishi tez-tez uchraydigan boshqa endokrinopatiyalardan farqli o'laroq, akromegaliya ko'pincha 2-toifa diabetning rivojlanishiga olib keladi.

Glyukagonoma. Glyukagon, asosiy insulin antagonisti sifatida, jigarda aminokislotalardan glyukoza hosil bo'lishini rag'batlantiradi. Giperglikemiya yengil. Ko'pgina hollarda, qon shakarini normallashtirish uchun dietani o'zgartirish kifoya qiladi.

Boshqa sabablar

Konvulsiv holatlar.

Markaziy asab tizimining organik shikastlanishlari: ensefalit, miya shishi, IV qorinchada qon ketishi.

Jigar yetishmovchiligi.

Oshqozon osti bezining og'ir kasalliklari: oshqozon osti bezi nekrozi, kistasi, fibrozi.

Dori-darmonlarni qabul qilish: tiazidli diuretiklar, glyukokortikosteroidlar, beta-adrenergik retseptorlari blokerlari.

Jiddiy somatik kasalliklar: sepsis, keng kuyishlar.

Autoimmun poliglandular sindromlar: Shmidt sindromi.

Kamdan kam uchraydigan irsiy sindromlar: Sype-Lawrence lipodistrofiyasi, Prader-Villi sindromi, Wiedemann-Beckwith sindromi.

OIV infeksiyasi.

Tashxislash

Asosan, giperglikemiya profilaktik yoki maqsadli laboratoriya qon shakarini tekshirish paytida aniqlanadi. Shu bilan birga, portativ qon glyukoza o'lchagichi bo'lgan bemorlar ertalab och qoringa glyukoza miqdorining muntazam o'sishini mustaqil ravishda aniqlashlari mumkin. Bunday holda siz darhol umumiy amaliyot shifokori yoki endokrinologga tashrif buyurishingiz kerak. Kelajakda patologik jarayonning tabiatini aniqlash uchun quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

Uglevod almashinuvini tadqiq qilish. Giperglikemiya bilan og'rigan bemor shakar uchun siydik sinovidan o'tadi, og'iz orqali glyukoza bardoshlik testini o'tkazadi va glikemik profilning kunlik monitoringini o'tkazadi. Glyukoza testlari bilan birgalikda ko'pincha glyukozalangan gemoglobin, qon insulini va HOMA indeksini (insulin qarshiligi) aniqlash uchun qo'shimcha ravishda tayinlanadi.

Gormonal tadqiqotlar. Agar endokrin tizim patologiyasiga shubha tug'lsa, qalqonsimon bez gormonlari (TTG, erkin T4, T3), insulinga o'xshash o'sish omili-1 va kundalik siydikda metanefrin darajasini o'lchash uchun qon tekshiruvi o'tkaziladi. Agar bemorda giperkortizolizmning klinik belgilari bo'lsa, kichik va katta deksametazon testlarini o'tkazgandan so'ng, tupurikda, shuningdek plazmadagi kortizol kontsentratsiyasini o'lchanadi.

Ultratovush. Pankreatogen kelib chiqadigan giperqlikemiya bo'lsa, qorin bo'shlig'i organlarining ultratovush tekshiruvida oshqozon osti bezining exogen zichligi pasayganligi, uning shishishi, loyqa konturlar, kistalar mavjudligi va boshqalar aniqlanadi. Gipertiroidizm da qalqonsimon bezning ultratovush tekshiruvida parenxima exogenligi kamayganligini, tugunlarning mavjudligini ko'rsatadi.

KT. Buyrak usti korteksining gormonlarining yuqori ishlab chiqarilishini laboratoriya tasdiqlagan holda, buyrak usti bezlarining KT o'simta shakllanishi – kortikosteromalarni izlash uchun o'tkaziladi.

MRT. Akromegaliya va Itsenko-Kushing kasalligi bilan miyaning MRTda gipofiz bezining yaxshi sifatli o'smasi – adenoma qayd etiladi.

Uzoq muddatli giperqlikemiyaning o'zi butun inson tanasiga salbiy ta'sir ko'rsatadiganligi sababli, agar u aniqlansa, ayniqsa qon shakarini takroriy o'lchashdan so'ng, maqsadli organlarning holatini baholash uchun tekshiruv buyuriladi, unga quyidagilar kiradi:

umumiy xolesterin va lipid profilini o'rganish;

qon bosimini o'lchash;

elektrokardiogramma olish;

qon zardobida kreatinin, karbamid, siydikda – umumiy oqsil, albumin-kreatinin nisbati darajasini aniqlash, agar kerak bo'lsa, glomerulyar filtratsiya tezligini hisoblash amalga oshiriladi;

ko'z tubi tekshiruvi.

Korreksiya

Dorilar bilan davolash

Glyukoza me'yoridan ortiq bo'lgan testlarni olgandan so'ng, siz shifokor bilan maslahatlashingiz kerak. Fiziologik omillar tufayli glikemiyaning qisqa muddatli o'sishi davolanishni talab qilmaydi. Dori vositalari keltirib chiqaradigan giperqlikemiya bo'lsa, qo'zg'atuvchi dorini bekor qilish, shuningdek uni almashtirish uchun ushbu preparatni buyurgan mutaxassis bilan maslahatlashish kerak.

Bir qator hollarda glikemiyaning normallashtirish uchun asosiy kasallikning malakali terapiyasi yetarli (tireostatik vositalar, steroidogenez ingibitorlari, somatostatin analoglari). Patologik giperqlikemiya bilan og'rigan bemorlarni davolash uchun quyidagi choralar qo'llaniladi:

Parhez. Kam uglevodli dietaga rioya qilish giperqlikemiyaning muvaffaqiyatli tuzatishning asosiy shartlaridan biridir. Avvalo, oson hazm bo'ladigan uglevodlar cheklash zarur – shokolad, xamir ovqatlar, kekslar. To'liq donlar (grechka, jo'xori uni) afzallik beriladi.

Jismoniy mashqlar. Har xil jismoniy mashqlarni muntazam ravishda bajarish tufayli mushaklar tomonidan glyukozadan foydalanish ko'payadi, bu esa glikemiyaning kamaytirishga imkon beradi.

Insulin terapiyasi. Insulin in'ektsiyalari 1-toifa diabet bilan og'rigan barcha bemorlar va homiladorlik diabeti bo'lgan homilador ayollar uchun qo'llaniladi. Insulin 2-toifa diabetning dekompensatsiyasi uchun ham buyuriladi. Terapiyaning

samaradorligi glyukozalangan gemoglobinning (HbA1c) maqsadli ko'rsatkichlariga erishishdir.

Qandni kamaytiradigan vositalar. II turdagi qandli diabetda, shuningdek, boshqa endokrinopatiyalardan kelib chiqqan giperglikemiyada gipoglikemik dorilar – biguanidlar (metformin), sulfonilmochevina hosilalari (glibenklamid), DPP-4 ingibitorlari (vildagliptin) tanlanadi.

Xirurgik davo

Ba'zi hollarda giperglikemiyaning konservativ usullar bilan tuzatib bo'lmaydigan hollarda (masalan, morbid semizlik va II turdagi diabet bilan og'riq bemorlarda) ular bariatrik jarrohlik – me'dani aylanib o'tish, rezektsiya qilish va oshqozonni bog'lash usullariga murojaat qilishadi. Ko'pgina endokrinopatiyalarni muvaffaqiyatli davolash uchun jarrohlik operatsiyasi talab qilinadi – tireotoksikoz uchun tiroidektomiya, akromegaliya uchun transnazal adenomektomiya, Kushing sindromi uchun ikki tomonlama adenalektomiya.

Prognoz

Patologik giperglikemiya juda noqulay prognostik omil hisoblanadi. Yuqori glyukoza darajasi hayot uchun xavfli bo'lgan o'tkir sharoitlarni keltirib chiqarishi mumkin – giperosmolyar giperglikemik koma va laktat atsidoz. Giperglikemiya leykotsitlarning fagotsitar faolligini bloklaydi, natijada yuqumli kasalliklarga nisbatan sezuvchanlik kuchayadi.

Qon tomir devorlarining lipoproteinlari va endoteliasining glikozillanishi tufayli uzoq muddatli giperglikemiya aterosklerozning rivojlanishini tezlashtiradi. Keyinchalik, bu yurak-qon tomir kasalliklarining (o'tkir miokard infarkti, insult), shuningdek surunkali buyrak yetishmovchiligi, ko'rishning yo'qolishi, ekstremitalarning gangrenasining erta rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sogʻlom avlod asoslari: metodik qoʻllanma. D.I.Axmedova, G.Oʻ. Salixova, N.D.Ishniyozova va boshqalar. T: « Oʻzbekiston» 2017 yil
2. Biologiya. M.M.Abdulxaeva Toshkent «Tib-kitob» nashriyoti 2011 yil
3. “Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent – 2005